

INKLYUIV TA'LIMGA RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALARNI TAYYORLASH

Sodiqboyeva Sevinch¹, Jumayeva Fazilat¹, Nurumbetova Zuhra¹, Sayfullayeva Ismigul
Qodir qizi²

¹ChDPU, Surdopedagogika 1-bosqich talabalari;

²Ilmiy rahbar, ChDPU. Maxsus pedagogika kafedrası v.b.dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18021596>

Ruhiy rivojlanishdagi sustlikning kelib chiqishiga asosiy sabablar bosh miyaning minimal, yuzaki, yengil zararlanishi, tug'ilish vaqtidagi, homila davrida yoki go'dakning ilk yoshidagi zararlanishlari kiradi. Rivojlanishning orqada qolishi, susayishi deganda, ruhiy rivojlanishning bola yoshiga to'g'ri kelmasligi tushuniladi. Bunday nomutanosiblik o'z vaqtida tashkil etilgan, mos keluvchi adekvat yordam natijasida bartaraf etilishi mumkin. Bunday hol bolalarda maktab ta'limiga tayyorlik darajasining shakllanmaganligida ko'riladi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar oliy nerv faoliyatlarining yuqorida aytib o'tilgan barcha xususiyatlari neyrodinamikaning yaxshi rivojlanmaganligidan darak beradi. Bunday holat normal bolalarda ilk yoshlarida yoki maktabgacha yosh davrlariga to'g'ri keladi.

Tibbiy kuzatishlar va psixologik tekshirishlarning ko'rsatishicha, ruxiy rivojlanishi sustlashgan bolalarda iroda-hissiyot sohasi yetarli rivojlanmagan ekan. Ba'zi olimlar bunday rivojlanmaganlik ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning asosiy belgisidir degan fikrni bildiradilar. Shu bilan birga, ular ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarda intellekt saqlanganligini ta'kidlaydilar.

Rivojlanishdagi orqada qolish o'z navbatida aqliy funksiyalar (jarayon, malaka, ko'nikmalar) ning ham kechikib shakllanishiga sabab bo'ladi. "Birlamchi intellekt saqlangan" deganda, bevosita aqli zaiflarga nisbatan, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar diagnostik metodikalarni bajarish vaqtlaridagi yaxshi natijalar ko'rsatishlari nazarda tutiladi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning bunday yaxshi natijalarga erishilari, ularda aqli zaif bolalarga nisbatan, ma'lum darajada bilimlar borligidan darak beradi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni psixologik-pedagogik diagnostika qilish, faqatgina rivojlanishida orqada qolayotganlikni aniqlash emas, balki uning xususiyatlarini ham ochib beradi. Yuqorida aytib o'tilgandek ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar ruhiy jarayonlarining asosiy xususiyatlaridan biri geterogenlik (holatlarning har xilligi) va geteroxronligi (holatlarning har xil vaqtda yuzaga kelishi)dir. Korreksion rivojlantirish, to'g'irlash ta'limi jarayonida bola taraqqiyotidagi notekislikni, uning tuzilishini aniqlash, har bir bola bilan individual ish dasturi tuzishga yordam beradi. Shuning uchun diagnostika vaqtida bolalar bilimlaridagi asosiy kamchiliklarni aniqlab qolmasdan, balki ulardagi aqliy jarayonlardan foydalana olish, o'quvchanlik darajalarini ham aniqlash va e'tiborga olish kerak.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni o'qishi pasayib ketadi, biroq bu holat o'z vaqtida va to'g'ri aniqlansa, bolalarga tegishli yordam tashkil etilsa, ular ommaviy maktab dasturini o'zlashtira oladilar.

Ruhan rivojlanish kamchiliklarining ba'zi bir shakllarida bolalarni vaqti-vaqti bilan maxsus psixonevrologik sanatoriylarda davolash foydalidir. Sanatoriyada bola kollektiv ishlarga asta-sekinlik bilan jalb etiladi. Unda charchash alomatlarini paydo bo'lganda, u o'quv

mashg'ulotlaridan vaqtincha ozod etiladi yoki unga yengilroq boshqa vazifalar beriladi. Sanatoriyda davolanib kelgandan so'ng bola o'qishni o'z maktabida davom ettiraveradi.

Ruhii rivojlanishi sustlashgan bolalar uchun mamlakatimizda maxsus maktabgacha ta'lim tashkilotlari, kuni uzaytirilgan maktablarda tenglashtirish sinflari tashkil etilgan. Ushbu masalalarda ta'lim umumta'lim maktabgacha ta'lim tashkiloti yoki maktab dasturi va darsliklari asosida olib boriladi, himoyalaydigan muloyim davolovchi maxsus tartib tashkil etiladi. Ta'lim-tarbiyaviy ishlar bolalarning fikrlash qobiliyati, diqqati, ish qobiliyati, xotirasi, nutqi va tafakkuridagi kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lib, bunday bolaga bilim berishda o'qituvchi uning o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olgan holda, maxsus sharoitda, maxsus usullar bilan ishlaydi, tegishli yordamni tashkil etadi.

Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi bolalar va o'smirlar gigienasi instituti xodimlari, jumladan N.P.Vayzman va boshqa olimlarning o'tkazgan ilmiy tekshirishlari shuni ko'rsatadiki, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar o'zlashtirish jihatidan olganda sog'lom va esipast (debil) bolalar o'rtasida oraliq o'rinda turadi. Bu olimlar tekshirish vaqtida esipast va ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarga bir xildagi topshiriqlarni berib ko'radilar, shunda normal sog'lom bolalar berilgan vazifani to'g'ri tushunib, uni kerakli tartibda bajargan bo'lsalar, esipast bolalar vazifani tushunmay, bajara olmaydilar, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar esa xuddi shunday vazifani qisman tushunib, qisman bajarishadi. Demak, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar aqli zaif, esipast bolalarga nisbatan ancha yaxshi tushunadi va ularni bajarish uchun ularda kerakli imkoniyatlar mavjud bo'ladi. Ruhii rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'zlashtirish qobiliyati sog'lom tengqurlariga nisbatan past bo'lsa-da, esipast bolalarnikidan ancha durust bo'lganligi uchun bunday bolalarni aqli zaif bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalariga yuborish noto'g'ri, chunki ushbu maktab dasturi ular uchun soddalik qiladi. Umumiy o'rta ta'lim maktab esa bola uchun zarur bo'lgan sharoitni yaratib (maxsus sinf – tenglashtiruvchi sinf ochib) o'z dasturini o'zlashtirishini ta'minlash uchun maxsus yordam ko'rsatishi lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilot tarbiyachilari va boshlang'ich maktab o'qituvchilari ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning maxsus sharoitda ta'lim-tarbiya olishlariga yordam berishlari kerak, ularni o'z vaqtida aniqlab, boshqa bolalardan ajratib olib, ota-onalarga mutaxassis psixonevrologlarga murojaat qilishga maslahat berishlari lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida”gi 638-sonli Qarori asosida ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar umumta'lim maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktablarida ota-onalar va PTPK xulosasiga ko'ra inklyuziv ta'limga jalb etilmoqda.

O'z vaqtida va to'g'ri tashkil etilgan yordam tufayli ushbu toifadagi alohida yordamga muhtoj bolalar keyinchalik yaxshi rivojlanib ketib, maktabni bitirgach oliy o'quv yurtlarida ham muvaffaqiyatli ta'lim oladilar.